

கனிமொழியின் “கருவறை வாசனை” கவிதைத் தொகுப்பில் பெண்ணியம்

பேரா. சி. பாக்கிய செல்வரத்ரி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத் துறை
தூய வளனார் தன்னாட்சிக் கல்லூரி, திருச்சி

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இறைவன் மனிதனுக்குக் கொடுத்த மிகப்பெரிய கொடை தாய்மை ஆகும். எனவே பெண்ணைப் போற்றும் விதத்தில் நாடு, மொழி, ஓடும் நதிகள் முதல் வணங்கும் தெய்வம் வரை அனைத்திற்கும் பெண்ணின் பெயரே சூட்டப்பட்டன. இவை ஒருபக்கம் இருக்க, மறுபக்கம் பெண்ணுக்கு இயல்பாக கிடைக்கக் கூடிய உரிமைகள் கூட மறுக்கப்படுகின்றன. பெண்ணினத்திற்கு எழும் சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் இயக்கமாக பெண்ணியம் எழுந்தது. பெண்ணிய சிக்கல்களைக் கவிஞர்கள் தமது கவிதைகளில் எடுத்துரைத்தனர். கவிஞர் கனிமொழியும் ‘கருவறை வாசனை’ கவிதைத் தொகுப்பில் பெண்ணியத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். பெண் தனது சுய அடையாளத்தை இழந்து ஆணின் விருப்பப்படி மரபு வழிப்பட்ட பெண்ணாக இருக்கிறார். இத்தகைய பெண்ணின் நிலைக்கு எதிராக கனிமொழி கவிதைகள் வாயிலாக எடுத்துரைக்கும் விதம் ஆராயப்படுகிறது. **கலைச் சொற்கள்:** பெண்ணியம், விக்ரகங்கள், ஐடப்பொருள், சிலுவை, அர்த்தநாரீஸ்வரர், அக்கினிக்குஞ்சு.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233194>

முன்னுரை

சமகால வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை, நம்மைச் சுற்றியுள்ள சமூகம் தொடர்பான செய்திகளைப் பதிவு செய்யும் ஆவணங்களாக இலக்கியங்கள் அமைகின்றன. உலகின் சரிபாதியான பெண்கள் காலம் காலமாக அடக்கப்படுவதை இலக்கியங்கள் பதிவு செய்கின்றன. கவிதைகளின் பாடுபொருள் பெரும்பான்மைப் பெண்ணியமாக அமைகின்றன. ஆண் கவிஞர்களைக் காட்டிலும் பெண்களே தங்களுக்காகக் குரல் கொடுக்க கவிதைகள் எழுத முற்பட்டனர். அந்த வகையில் கவிஞர் கனிமொழி “கருவறை வாசனை” கவிதைத் தொகுப்பில் வெளிப்படுத்தும் பெண்ணியத்தை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்ணியம்

பெண்ணியம் அடிமைப்பட்டு உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டிருக்கும் பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் உருவானது எனலாம். பெண்களின் தேவையை நிறைவேற்ற அவர்கள் சார்பாக வாதாடுவது, போராடுவது என்று ஆகஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி கூறுகிறது. பெண்களின் உரிமையை வற்புறுத்தும் ஓர் இயக்கம்

என்று டிலக்ஸ் ஆங்கிலத் தமிழ்ப் பேரகராதி கூறுகிறது. சார்லட் பன்ச் பெண்ணியம் என்பது பெண்களின் எல்லாச் சிக்கல்களையும் புரிந்து கொண்டு அவற்றை நீக்க முயல்வதாகும். அதன்மூலம் உலகளவில் அரசியலிலும், பண்பாட்டிலும், பொருளாதாரத்திலும், ஆன்மீகத்திலும் பெருந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்கிறார். (இரா.ரெங்கம்மாள், சி.வாசுகி, பெண்ணியம் அணுகுமுறைகளும் இலக்கியப் பயன்பாடும், ஜெமினி டிஜிட்டல் டிசைனர், சென்னை, முதற்பதிப்பு, 2005, ப.8) பெண்ணியம் என்பதை பெண்ணின் சிக்கல்களை எடுத்துரைத்து தீர்வு காண்பது எனலாம்.

பெண் உடைமைப் பொருள்

பெண் என்பவள் எப்போதும் ஆணுக்கு அடிமையாகவே கருதப்படுகிறாள். தாய்வழி சமூகமாக இருந்து பின் தந்தை வழிச் சமூகமாக மாறியதே பெண்ணை அடிமையாக ஆணுக்கும் கீழானவளாக இரண்டாம் நிலைக்குத் தள்ளப்படவே நிகழ்ந்தது எனலாம். எனவே ஆண் பெண்ணை தான் வெற்றிப் பெற்று பெற்ற உடைமைப் பொருளாகக் கருதுகிறான். இதன் வெளிப்பாடே பெண்ணைப் போர்க்களத்தில் தூக்கிச் செல்லுதல், பரிசுப்பொருளாக வழங்குதல் ஏலமாக விடப்படுதல், அந்தப்புரங்களில் அடைக்கப்படுதல், அரசியலில் பேரம் பேசப்படுதல், தூதுப்பொருளாக வைக்கப் பட்டிருத்தல் எனலாம். (க.பஞ்சாங்கம், ஒரு விமர்சகனின் பார்வை, அன்னம் அகரம் வெளியீட்டகம், சென்னை, 2004, ப.12) இக்கருத்தையே கனிமொழி தனது கவிதைகளில்,

“பந்தயங்களில் பணயமாக்கப்பட்டேன்
கோயில்களில்

விக்கிரகங்களாக்கப்பட்டேன்
எனக்காகப் போர் தொடுத்தார்கள்
கவர்ந்தவனிடமிருந்து மீட்டார்கள்
காவியம் படைத்தார்கள்
உடமையாய் உரியவளாய்

உயிரற்று ஜடப் பொருளாய் ஆகிப்போனேன்”

(கனிமொழி, கருவறை வாசனை, வ.உ.சி.நூலகம் சென்னை, 2016, ப.19)
என்ற வரிகள் பெண்ணை உடைமையாகக் கருதியதை எடுத்துரைக்கின்றன.

பெண் ஒழுக்கம்

ஒழுக்கம் என்பது நடத்தையைக் குறிப்பது ஆகும். பெண் என்பவள் ஆண் வரையறுத்த எல்லைக்குள் இருந்து அவனின் விருப்பு வெறுப்புபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும். பெண் எப்பொழுதும் ஆணுக்கானவள். ஆணின் தலைமுறையைச் சுமந்து வளர்த்தெடுக்கும் பொறுப்புடையவள். கற்பு என்பது பெண்ணுக்கு மட்டுமே உடையது. பெண்ணின் ஒழுக்கம் என்பது ஆணின் சொல்படி மட்டமே கேட்டு நடப்பவர்கள் மட்டுமே ஒழுக்கம் உடையவர்களாக கற்பு நெறியில் சிறந்தவர்களாகக் கருதினர். இதில் சற்று மாறுபடும் பெண் விமர்சனத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு நெறிதவறியவளாக கருதப்படுவாள் இதனை,

“அவள் உழைத்த காசில்

தினம் குடித்துவிட்டு வந்து

அவளை அணைக்கும் கணவனை

பத்தினிமார் வரிசையில் இடமின்றிப்

போகுமா என நிதம்

பொறுத்துக் கொள்வாள்”

(கனிமொழி, கருவறை வாசனை, வ.உ.சி.நூலகம் சென்னை, 2016, ப.28)
என்ற வரிகள் பெண் சமூக மதிப்பீடுகளுக்கு அஞ்சியே வாழவேண்டிய நிர்பந்தத்தை அறிய முடிகிறது.

சுய அடையாளத்தை இழத்தல்

பெண் எப்பொழுதும் தனக்கான சுயத்தோடு இருக்க அனுமதித்ததில்லை. ஆண் வகுத்த நெறிகளுக்கு உட்பட்டு விருப்பு வெறுப்புகளைத் தவிர்த்து வாழவே அறிவுறுத்தப்படுகிறாள். தனக்குள் இருக்கும் திறமைகளை வெளிப்படுத்த விடுவதில்லை வளரும் போது தந்தையைச்

சார்ந்தும், திருமண உறவில் கணவனைச் சார்ந்தும், இறக்கும் போது மகனைச் சார்ந்துமே இருக்க வேண்டும் என்று காலங்காலமாகவே வளர்க்கப்படுகிறாள். ஆனால் பெண் தனக்கென சுயத்தை அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தவே விரும்புகிறாள்.

**“எனக்கென்று சரித்திரமில்லை
நீங்கள் கற்றுத் தந்ததே நான்
வார்த்துத் தந்ததே நிஜம்”**

(கனிமொழி, கருவறை வாசனை,

வ.உ.சி.நூலகம் சென்னை, 2016, ப.15)

என்கிறார் கனிமொழி. இவ்வரிகள் சுய அடையாளத்தை இழந்த பெண்ணின் குரலைப் பதிவு செய்கின்றன.

தாலிக்கயிறு

பெண்ணடிமைத் தனத்தின் ஒட்டுமொத்த இருப்பாக இருப்பது குடும்பம் என்ற அமைப்பாகும். திருமண உறவிலிருந்து பெண் எளிதில் விடுபட முடியாது. “மனித சமூகம் தன்பால் உந்துதலை ஒரு நிறுவன அமைப்பிற்குள் நிறைவு செய்து கொள்ள ஏற்படுத்திய முறையே திருமணமாகும் என்கிறார் பக்தவத்சலபாரதி. (பக்தவத்சல பாரதி, பண்பாட்டு மானுடவியல், அடையாளம் பதிப்பகம், சென்னை, 2011, ப.368) “கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன்” என்று கூறப்படுகிறது. கணவன் எத்தகைய பண்புடையவனாக இருப்பினும் பெண் இறக்கும் வரையில் திருமண உறவிலேயே இருக்க வேண்டும். ஒரு ஆண் அதிகார மையமாக மாறுவதே திருமண உறவில் தான். ஆண் தனது திருமண உறவிலிருந்து வெளிவருவது சாதாரண விசயம். ஆனால் பெண் திருமண உறவிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது. தாலிக் கயிறே சிலுவையாக மாறி பெண்ணை அடிமையாக்குகிறது. இதனை கனிமொழி,

**“சிலுவையின் ஆணி தகர்ந்து இறங்கி
வந்தால்
கையில் தாலிக் கயிற்றோடு கணவன்”**

(கனிமொழி, கருவறை வாசனை,

வ.உ.சி.நூலகம் சென்னை, 2016, ப.25)

என்ற வரிகள் தாலிக்கயிறு பெண்ணடிமையின் குறியீடாக இருப்பதை அறிய முடிகிறது.

பெண்ணுடல்

ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் உள்ள கட்டமைப்புகள் பெண்ணுக்கு எதிராகவே உள்ளன. இவை இருக்கும் வரை பாலியல் சுதந்திரம் என்பது பெண்ணுடலைப் பெறக் கூடிய சாத்தியங்களை ஆணுக்குப் பெற்றுத் தரும் வாய்ப்பாகவே அமைகிறது. பெண்ணடிமைத் தனத்தின் வேராக பெண்ணுடல் அமைகிறது. எனவே இச்சமூகம் பெண்ணை ஒரு நுகர்வுப் பொருளாகவே பார்க்கிறது. பெண் முதலில் தன் உடலை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்கிறார் மாலதிமைத்ரி. இதனை கனிமொழி,

“எரிந்து எறிந்து விட்டு

ஆதியுமற்று பாதையுமற்று

போவதெப் போது”

(கனிமொழி, கருவறை வாசனை,

வ.உ.சி.நூலகம் சென்னை, 2016, ப.23)

என்ற வரிகளில் உணர்த்துகிறார்.

பாலியல் சுதந்திரம்

ஒரு ஆண் தனது உள்ளத்தில் எழும் உணர்வுகளை வெளிப்படையாக கூறலாம். பெண் தனது உள்ளத்தில் எழும் காதல் உணர்வையோ அல்லது பிற உணர்வுகளையோ வெளிப்படையாகக் கூறக்கூடாது. எனவே ஆணின் விருப்பத்திற்கே பெண் செயல்பட வேண்டும். குடும்ப உறவில் ஆண் பெண்ணுக்கான உறவிலும் ஆணின் விருப்பமே நடைபெறுகிறது. குறிப்பாக பாலியல் துய்ப்பிலும் ஆணின் விருப்பமே நிறைவேறுகிறது.

“சறுக்குகிற போதெல்லாம்

சுத்தமாகத் தானிருந்தேன்

விரல்களில் ரேகை பதிய

இழுத்துப் போய் துவைத்து

சந்தியில் உலர்த்திய பின்னர்

உள்ளுக்குள் ஊற்றாய்

ஊறுது அழுக்கு”

(கனிமொழி, கருவறை வாசனை,

வ.உ.சி.நூலகம் சென்னை, 2016, ப.34)

என்ற வரிகளில் கனிமொழி பாலியல் துய்ப்பு பெண்ணின் மீது திணிக்கப்படுவதை எடுத்துரைக்கிறார். இதனால் பல பாலியல் வன்கொடுமைகள் நிகழ்கின்றன.

புராணங்களில் பெண்கள்

புராணம் என்ற சொல்லுக்குப் பழமை வாய்ந்தது என்று பொருள். நெடுங்காலமாக செவிவழியாக கற்பிக்கப்பட்டு வந்த கதைகள் புராணங்கள் ஆகும். இப்புராணங்களில் பெண்கள் ஆணாதிக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு தனக்கென்று எந்த ஒரு சுதந்திரமும் இன்றி மரபுவழிப்பட்ட பெண்களாகவே சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். பெண்ணுக்கான இலக்கணத்தோடு இருந்த பத்தினி பெண்களாக சீதை, நளாயினி, சாவித்திரி, கண்ணகி போன்றோர் எடுத்துரைக்கப்பட்டனர். இவர்களை தங்களில் வழிகாட்டிகளாகக் கொண்டு ஒவ்வொரு பெண்ணும் வாழ வேண்டும் என்று ஆணினம் கூறுகிறது. சமயங்கள் பெண்ணைப் போற்றுகின்றன. சிவபெருமான் சக்திக்குத் தனது உடலில் சரிபாதியை வழங்கினார். பெருமாள் தனது மார்பை லெட்சுமிதேவிக்கு வழங்கினார். பிரம்மன் தனது நாவினை சரஸ்வதிக்கு வழங்கினார். ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் சமம் என்பதை கூறவே சிவன் அர்த்தநாரீஸ்வரர் வடிவம் எடுத்தார்.

“அர்த்த நாரீஸ்வரரின்

அழகிய பாதியாய்

அமர்ந்திருப்பவள்

அவனுள் அடங்கிப் போனது

போல்தான் நாமும் ...

ஏற்றி வைக்கப்பட்டதென்னவோ

உச்சாணிக் கொம்பில் ...

உள்ளதென்னவோ துணை மந்திரியாய்”

(கனிமொழி, கருவறை வாசனை,

வ.உ.சி.நூலகம் சென்னை, 2016, ப.21)

என்ற வரிகள் பெண் சமம் என்று கூறும் வடிவம்கூட உண்மையில் சமத்துவத்தை வலியுறுத்தவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.

மேலும் கனிமொழி அவர்கள் அகலிகை, சீதை, தாட்சாயினி போன்ற புராண இதிகாசபாத்திரங்களை தனது கவிதைகளில் கூறி மறுவாசிப்பின் மீட்டுருவாக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கின்றார்.

பெண்ணின் விருப்பம்

இன்றைய நிலையில் பெண்ணுக்குக் கல்வி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தான் யார் என்பதையும் தனக்கான தேவை என்ன என்பதையும் உணர ஆரம்பித்து விட்டாள். தன்மை அடிமையாக்கத் துடிக்கும் வேர்களைக் களைய முற்பட்டுவிட்டாள். பெண் எப்பொழுதும் அனைத்துக் கட்டுக்களையும் அகற்றி சுதந்திரமாக தன்னை தனது சுய அடையாளத்தோடு காணவே விரும்புகிறாள்.

“இன்று அகப்பொந்தில்

அக்கினிக் குஞ்சு

சூரியக் கதிராகும் வெறி

நெருப்புச் சுடராய் ஒளிர

தீப்பந்தத்திலா நீ தங்க முடியும்”

(கனிமொழி, கருவறை வாசனை,

வ.உ.சி.நூலகம் சென்னை, 2016, ப.24)

முடிவுரை

பெண்ணியம் என்பது ஆண் பெண் சமத்துவத்தைக் குறிப்பதாகும். பெண்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களை எடுத்துரைப்பதாகும். ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் பெண்ணை உடைமைப்பொருளாக, நுகர்வுப்பொருளாக காண்பதைக் கனிமொழியின் கவிதைகள் எடுத்துரைக்கின்றன. கற்புக்கோட்பாடு பெண்ணுக்கு மட்டுமே வகுக்கப்படுகிறது. இன்னும் பெண்ணுக்கு கல்வி, பேச்சு உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்றன. தனது உடலின் மீது உள்ள ஆதிக்கமும் தனது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் உரிமையும் அற்ற நிலையைக் கனிமொழியின் கவிதைகள் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றன. தனக்கு எதிராக செயல்படும் அனைத்தின் மீதும் கேள்விக் கேட்கும் பெண்ணினத்தின் குரலாக கனிமொழியின் கவிதைகள் அமைந்துள்ளன.

உதவிய நூல்கள்

1. கனிமொழி, கருவறை வாசனை, வ.உ.சி. நூலகம், சென்னை, 2016.
2. ரெங்கம்மாள் இரா, வாசுகி. சி, பெண்ணியம் அணுகுமுறைகளும் இலக்கியப் பயன்பாடும், ஜெமினி டிஜிட்டல் டிசைனர், சென்னை, 2005.
3. பக்தவத்சல பாரதி, பண்பாட்டு மானிடவியல், அடையாளம் பதிப்பகம், சென்னை, 2011.
4. பஞ்சாங்கம்.க, ஒரு விமர்சகனின் பார்வை, அன்னம் அகரம் வெளியீட்டகம், சென்னை, 2004.